

Percepção docente sobre Metodologias Ativas no ensino médico e as implicações para a formação por competências

Faculty perceptions of active learning methodologies in medical education and their implications for competency-based training

**Caroline Lima Garcia¹ Haroldo Gonçalves de Jesus² Edilea Monteiro de Oliveira³
Ilma Pastana Ferreira⁴**

Submetido: 07/04/2026 Aprovado: 05/06/2026 Publicação: 24/06/2026

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo analisar a percepção de docentes de um curso de graduação em Medicina acerca das metodologias ativas de ensino e aprendizagem e sua relação com o desenvolvimento de competências na formação médica. Trata-se de uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, caráter descritivo e exploratório, realizada em uma instituição de ensino superior privada localizada no sudeste do Pará. Participaram do estudo 51 docentes, cujos dados foram coletados por meio de formulário semiestruturado contendo questões abertas e fechadas. As respostas abertas foram submetidas à análise qualitativa por meio da Classificação Hierárquica Descendente, utilizando o *software* IRAMUTEQ. Os resultados evidenciaram que, embora as metodologias ativas estejam incorporadas ao projeto pedagógico institucional e sejam amplamente utilizadas pelos docentes, parte deles apresenta compreensão limitada sobre seus fundamentos e potencialidades. Foram identificadas dificuldades relacionadas à formação pedagógica, ao tempo destinado ao planejamento e ao engajamento discente. Por outro lado, os docentes reconheceram contribuições significativas dessas metodologias para o desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e profissionais, bem como para a ressignificação dos papéis docente e discente no processo formativo. Conclui-se que a efetiva implementação das metodologias ativas requer investimentos contínuos em formação docente e a consolidação de uma cultura pedagógica orientada por competências, contribuindo para a qualificação do ensino superior em saúde.

Palavras-chave: Educação médica. Aprendizagem ativa. Ensino Superior. Competência profissional. Corpo docente.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the perceptions of faculty members in an undergraduate medical program regarding active teaching-learning methodologies and their relationship with competency development in medical education. This is a field study with a qualitative, descriptive, and exploratory approach, conducted at a private higher education institution located in southeastern Pará, Brazil. A total of 51 faculty members participated in the study, and data were collected through a semi-structured questionnaire containing open- and closed-ended questions. The open-ended responses were subjected to qualitative analysis using Descending Hierarchical Classification with the support of the IRAMUTEQ *software*. The results showed that, although active methodologies are incorporated into the institutional pedagogical project and are widely used by faculty members, some participants demonstrate limited understanding of their theoretical foundations and pedagogical potential. Difficulties related to pedagogical training, time allocated for planning, and student engagement were identified. On the other hand, faculty members recognized significant contributions of these methodologies to the development of cognitive, social, and professional competencies, as well as to the redefinition of teacher and student roles in the educational process. It is concluded that the effective implementation of active methodologies requires continuous investment in faculty development and the consolidation of a competency-oriented pedagogical culture, contributing to the improvement of higher education in health.

Keywords: Medical education. Active learning. Higher education. Professional competence. Faculty.

¹ Doutoranda em Ensino em Saúde na Amazônia pelo Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde na Amazônia da Universidade do Estado do Pará (UEPA). enfermeiracarolinegarcia@gmail.com

² Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem associado UEPA- UFAM. haroldogonsalvez@gmail.com

³ Doutora em Ciências da Reabilitação pela UNINOVE/SP. edileoliveira@uepa.br

⁴ Mestre e Doutora em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

ilma.pastana@uepa.br

1. Introdução

A educação superior tem atravessado, ao longo do tempo, diferentes tendências e métodos de ensino, em um esforço contínuo de adaptação às transformações sociais, científicas e tecnológicas. Nesse contexto, um dos grandes desafios contemporâneos reside na busca por práticas pedagógicas que ultrapassem os limites de uma formação tecnicista e tradicional, favorecendo a construção de sujeitos críticos, reflexivos, éticos e capazes de intervir na realidade em que estão inseridos. As metodologias ativas de ensino-aprendizagem emergem como estratégias relevantes nesse cenário, ao promoverem maior protagonismo discente e dinamismo no processo educativo (Guaraldo; Brito, 2017).

As metodologias ativas podem ser compreendidas como práticas pedagógicas alternativas ao ensino tradicional (Valente, 2018), que deslocam o estudante para o centro do processo de aprendizagem e estimulam o desenvolvimento da autonomia, criatividade, reflexão e responsabilidade sobre o próprio aprender (Bacich; Moran, 2018). Ao favorecerem a participação ativa dos discentes, tais metodologias têm sido amplamente discutidas no campo do ensino em saúde, especialmente no que se refere à formação profissional orientada para a complexidade do cuidado e das demandas sociais contemporâneas (Fini, 2018).

No âmbito do ensino superior em saúde, as instituições têm sido instadas a promover mudanças significativas na forma de formar profissionais, de modo a assegurar que estes desenvolvam competências compatíveis com uma sociedade cada vez mais dinâmica e plural. Tal movimento encontra respaldo nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos da área da saúde, particularmente na DCN do curso de Medicina, que preconiza a formação de um egresso com perfil generalista, humanista, crítico, reflexivo e ético, com capacidade de atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, orientado pelos princípios da integralidade e da responsabilidade social (Brasil, 2014).

Entretanto, para que os benefícios das metodologias ativas sejam efetivamente alcançados, não basta a reorganização curricular ou a adoção formal dessas estratégias nos projetos pedagógicos. É imprescindível que o docente se reconheça e se constitua como mediador e facilitador do processo de aprendizagem, abandonando progressivamente a centralidade na transmissão do conhecimento e assumindo o papel de gestor de experiências educativas significativas. Nesse sentido, a literatura aponta que parte dos professores ainda manifesta insegurança e dificuldades quanto à escolha e aplicação das metodologias ativas, percebendo-as, por vezes, como práticas arriscadas ou de difícil operacionalização no cotidiano acadêmico (Moran, 2015; Machado *et al.*, 2017; Jerez *et al.*, 2017).

Embora estudos revelem percepções positivas dos docentes em relação às metodologias ativas, associando-as a uma formação mais crítica, reflexiva, interdisciplinar e participativa (Garcia; Plantier; Costa, 2020), persistem desafios importantes. Entre eles, destacam-se a formação inicial predominantemente tradicional de muitos professores e a consequente dificuldade de aproximação com abordagens pedagógicas inovadoras, configurando-se como uma das principais barreiras à consolidação desses métodos no ensino médico (Moia *et al.*, 2017).

Evidências empíricas indicam que, embora as metodologias ativas estejam progressivamente inseridas nos currículos dos cursos de Medicina, sua efetiva implementação ainda enfrenta entraves relevantes no cotidiano docente. Dificuldades relacionadas à formação pedagógica, à resistência às mudanças curriculares e à compreensão da aplicabilidade dessas metodologias no contexto institucional têm sido apontadas como fatores limitantes à sua consolidação no ensino médico (Mesquita; Meneses; Ramos, 2016).

À luz dessas constatações, observa-se que as fragilidades na adoção das metodologias ativas podem comprometer o alcance do ensino orientado por competências, entendido como aquele que integra conhecimentos, habilidades e atitudes para a resolução de problemas reais da prática profissional, conforme preconizado pelas DCN do curso de Medicina (Ben *et al.*, 2017). Assim, a efetividade das metodologias ativas no ambiente educacional passa a depender de um conjunto de fatores inter-relacionados, entre os quais se incluem a percepção, o conhecimento e a disposição do corpo docente para incorporá-las de forma crítica à sua prática pedagógica.

Nesse sentido, torna-se fundamental compreender como os docentes percebem as metodologias ativas e de que modo as relacionam com o desenvolvimento de competências na formação médica. Tal compreensão não apenas contribui para o aprimoramento das práticas pedagógicas, como também subsidia processos de avaliação e planejamento institucional no ensino superior em saúde.

Diante desse contexto, este estudo tem como objetivo analisar o diagnóstico situacional acerca da percepção, do conhecimento e das dificuldades de docentes de um curso de Medicina quanto ao uso de metodologias ativas e sua relação com o desenvolvimento de competências no ensino superior em saúde, buscando oferecer subsídios para a qualificação do processo formativo e para o fortalecimento de políticas pedagógicas mais alinhadas às demandas contemporâneas da educação médica.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo de campo, de abordagem qualitativa, com caráter descritivo e exploratório, desenvolvido com docentes de um curso de graduação em Medicina de uma

Instituição de Ensino Superior (IES) privada, localizada no sudeste do estado do Pará. A pesquisa foi realizada entre junho e dezembro de 2023, com o objetivo de analisar a percepção, o conhecimento e as dificuldades docentes quanto ao uso de metodologias ativas e sua relação com o desenvolvimento de competências no ensino superior em saúde. A instituição investigada adota as metodologias ativas de ensino-aprendizagem como eixo estruturante de seu projeto pedagógico.

O público-alvo foi constituído por docentes do curso de Medicina da instituição, totalizando 78 professores no período de submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. A amostra foi definida por saturação teórica (Fontanella; Ricas; Turato, 2008; Denzin; Lincoln, 1994), sendo encerrada quando os dados passaram a apresentar repetição de conteúdos, resultando na participação de 51 docentes.

Foram incluídos docentes com vínculo empregatício efetivo com a instituição, atuantes em atividades teóricas e/ou práticas e em exercício profissional durante o período de coleta, mediante aceite e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos profissionais que atuavam exclusivamente como preceptores prestadores de serviço e aqueles com menos de um ano de experiência docente.

A coleta de dados foi realizada por meio de formulário semiestruturado, contendo questões abertas e fechadas, organizado em três eixos: (1) experiência com metodologias ativas de aprendizagem; (2) relação entre metodologias ativas e desenvolvimento de competências; e (3) percepção e opinião docente sobre essas metodologias. O instrumento incluiu ainda questões para caracterização sociodemográfica dos participantes.

Os dados foram coletados por meio da plataforma *Google Forms*, após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE) nº 68055323.5.0000.5174 e parecer nº 6.025.387. Os docentes foram convidados por contato telefônico e, após o aceite eletrônico do TCLE, tiveram acesso ao formulário, cujo tempo médio de resposta foi de aproximadamente dez minutos.

Os dados sociodemográficos foram analisados por estatística descritiva simples, com apoio do *software Microsoft Excel*® 2013, sendo apresentados em frequências absolutas e relativas. A análise qualitativa foi conduzida por meio da análise do discurso temático-categorial, conforme proposta de Bardin (1977), desenvolvida em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Na fase de pré-análise, procedeu-se à organização do corpus textual e ao refinamento das respostas obtidas. Na etapa seguinte, os dados foram analisados com o auxílio do *software Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires* (IRAMUTEQ), por meio da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), método que possibilita a organização dos segmentos de texto com base na frequência e

associação de vocábulos (Camargo; Justo, 2013). O aproveitamento do corpus foi considerado satisfatório, com índice de 82,42%, e as categorias analíticas foram definidas a partir do agrupamento temático dos achados e discutidas à luz da literatura da área.

O presente estudo integra uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino em Saúde na Amazônia (PPGESA), em nível de mestrado, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), sendo conduzido em conformidade com os requisitos metodológicos e éticos estabelecidos pelo referido programa.

No que se refere aos aspectos éticos, a pesquisa atendeu integralmente à Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, assegurando confidencialidade, voluntariedade e direito de desistência dos participantes e Carta Circular nº 1/2021-CONEP/SECNS/MS, que orienta pesquisas em ambiente virtual. Os riscos foram mínimos e relacionados à possível exposição de informações, mitigados por meio da codificação dos dados e armazenamento seguro. Entre os benefícios, destaca-se a reflexão crítica docente sobre a prática pedagógica e o subsídio à proposição de estratégias de aprimoramento do ensino.

3. Resultados e Discussão

3.1. Caracterização dos participantes da pesquisa

A caracterização do perfil dos participantes evidencia a composição e as especificidades do corpo docente investigado, aspectos fundamentais para a compreensão dos achados relativos à percepção e ao uso das metodologias ativas no ensino médico. Observou-se predomínio do sexo feminino (68,6%), com maior concentração na faixa etária de 30 a 35 anos (37,2%). A maioria dos docentes era da categoria médica (43,1%), seguida por profissionais da enfermagem (21,6%), evidenciando a diversidade de formações presentes no curso analisado.

Quanto à formação acadêmica, a maior parte dos participantes possuía entre 5 e 10 anos de formação (33,3%) e titulação em nível de especialização *lato sensu* (51,0%), seguida por mestres (31,4%). Em relação ao tempo de experiência docente, predominou o grupo com 1 a 2 anos de atuação (37,3%), indicando um corpo docente relativamente jovem na carreira acadêmica. Esses dados estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Caracterização dos participantes do estudo quanto ao perfil sociodemográfico e profissional (n=51)

VARIÁVEIS	n	%
Idade		
18-25 anos	1	2,0
25-30 anos	11	21,6
30-35 anos	19	37,2
35-40 anos	10	19,6
≥ 40 anos	10	19,6
Sexo		
Feminino	35	68,6
Masculino	16	31,4
Categoria Profissional		
Enfermagem	11	21,6
Biomedicina	04	7,8
Biologia	05	9,8
Medicina	22	43,1
Fisioterapia	03	5,9
Odontologia	01	2,0
Farmácia	01	2,0
Psicopedagogia	01	2,0
Bacharel em letras	01	2,0
Bioquímica	01	2,0
Sistema de informação	01	2,0
Tempo de Formação		
1-5 anos	13	25,5
5-10 anos	17	33,3
10-15 anos	08	15,7
≥ 15 anos	13	25,5
Titulação Acadêmica		
Graduação	01	2,0
Especialização <i>latu senso</i>	26	51,0
Residência uni/multiprofissional	05	9,8
Mestrado	16	31,4
Doutorado	02	3,9
Pós-doutorado	01	2,0
Tempo de experiência como docente		
1-2 anos	19	37,3
2-3 anos	06	11,8
3-4 anos	05	9,8
4-5 anos	06	11,8
≥ 5 anos	15	29,4

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Os achados aproximam-se dos resultados de Santana e Cesário (2020), que identificaram predominância de docentes médicos, do sexo feminino e com titulação em nível de especialização em curso de Medicina em desenvolvimento. De modo semelhante, Biesek e Fonsêca (2019) observaram que a maioria dos docentes possuía pelo menos cinco anos de atuação profissional. Entretanto, no presente estudo, o tempo de experiência docente mostrou-se inferior ao descrito na literatura, sugerindo uma particularidade do contexto institucional analisado, caracterizado pela presença expressiva de professores em início de carreira docente.

No que se refere às experiências formativas, verificou-se que apenas 23,5% dos docentes tiveram sua graduação pautada em metodologias ativas, enquanto a maioria foi formada predominantemente por metodologias tradicionais (60,8%) ou em modelo híbrido (15,7%). Além disso, 72,5% dos participantes já possuíam conhecimento prévio sobre metodologias ativas antes de ingressarem na instituição, ao passo que 27,5% passaram a conhecê-las após o início da docência.

Em relação à formação pedagógica continuada, 84,3% dos docentes relataram participação em capacitações sobre metodologias ativas, majoritariamente realizadas na própria instituição. Contudo, apenas 23,5% realizaram formação antes de iniciar a docência com essas metodologias, sendo mais frequente a formação concomitante ao exercício profissional.

Apesar disso, apenas 17,6% dos docentes consideraram aplicar metodologias ativas de forma adequada muito frequentemente. Observou-se predominância das respostas “frequentemente” (58,8%) e “ocasionalmente” (21,5%), enquanto um (2%) indicou nunca utilizar essas metodologias de forma adequada. Esses achados sugerem que, embora haja incorporação das metodologias ativas na prática docente, ainda existem fragilidades relacionadas à segurança pedagógica e à apropriação de seus pressupostos teórico-metodológicos.

Quando questionados sobre as metodologias ativas consideradas mais difíceis de aplicar, observou-se maior frequência de respostas relacionadas à *Problem-Based Learning* (PBL) ou Aprendizagem Baseada em Problemas, mencionada por 37,3% dos docentes, seguida pelo *Team-Based Learning* (TBL) ou Aprendizagem Baseada em Equipes (15,7%) e pela gamificação (13,7%). Outras metodologias também foram apontadas, como rotação por estações (9,8%), dramatização (7,8%) e sala de aula invertida (5,9%). Destaca-se ainda que uma parcela dos participantes (7,8%) referiu não saber identificar ou não perceber dificuldades específicas. Esses achados indicam que metodologias que demandam maior planejamento, mediação docente e engajamento discente tendem a ser percebidas como mais desafiadoras, evidenciando a necessidade de fortalecimento da formação pedagógica e do suporte institucional para sua adequada implementação.

Nesse sentido, os dados sugerem que a simples oferta de formações não garante, por si só, a consolidação de práticas pedagógicas baseadas em metodologias ativas, sendo necessário considerar aspectos relacionados à formação inicial, às condições institucionais, ao apoio pedagógico e à construção contínua da identidade docente no ensino superior em saúde.

3.2. Caracterização dos dados qualitativos e organização das categorias analíticas

A análise qualitativa contou com a participação de 51 docentes, com aproveitamento satisfatório do corpus textual (82,42%), valor superior ao mínimo recomendado para estudos

dessa natureza (Camargo; Justo, 2013). As respostas às questões abertas foram organizadas em corpus textual e analisadas com auxílio do *software* IRAMUTEQ, por meio da Classificação Hierárquica Descendente (CHD).

A aplicação da CHD possibilitou a identificação de seis classes lexicais, organizadas em dois subcorpus, conforme representado nos dendrogramas apresentados nas Figuras 1 e 2. A interpretação dos núcleos de sentido permitiu compreender as percepções docentes acerca do uso das metodologias ativas no ensino médico e sua relação com o desenvolvimento de competências.

Figura 1: Dendrograma das classes fornecidas pelo *software* IRAMUTEQ

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Figura 2: Dendrograma com a porcentagem de UCE em cada classe e palavras com maior qui-quadrado (χ^2) fornecido pelo *software* IRAMUTEQ

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A classe 1 evidenciou dificuldades enfrentadas pelos docentes e sugestões de melhorias institucionais; a classe 2 abordou a conceituação de habilidades e competências e sua articulação com as metodologias ativas; a classe 3 destacou benefícios das metodologias ativas para os

discentes; a classe 4 expôs os métodos mais utilizados pelos docentes; a classe 5 revelou as concepções docentes sobre metodologias ativas; e a classe 6 evidenciou benefícios dessas metodologias para o desenvolvimento profissional docente.

Considerando a convergência temática entre as classes, estas foram agrupadas em quatro categorias analíticas: Categoria 1 – Conceituação de metodologias ativas sob a ótica docente e métodos mais utilizados (classes 4 e 5); Categoria 2 – Dificuldades docentes com metodologias ativas e melhorias institucionais que auxiliariam a prática docente (classe 1); Categoria 3 – Metodologias ativas e o desenvolvimento de competências (classe 2); e Categoria 4 – Benefícios das metodologias ativas para docentes e discentes (classes 3 e 6). Essa organização subsidiou a análise interpretativa dos resultados, sustentada pelos discursos dos participantes e pela literatura da área.

3.2.1. Categoria 1 – Conceituação de metodologias ativas sob a ótica docente e métodos mais utilizados

Esta categoria reúne as percepções dos docentes acerca do conceito de metodologias ativas e dos métodos mais frequentemente utilizados em suas práticas pedagógicas. As palavras de maior significância estatística associadas a essa categoria evidenciaram, na classe 5, termos como buscar, aprender, estimular e autônomo; e, na classe 4, referências diretas a estratégias como sala de aula invertida, TBL, PBL, estudo de caso, rotação por estações, gamificação e teoria da problematização, indicando articulação entre concepções teóricas e práticas pedagógicas adotadas.

As falas dos participantes ilustram como os docentes compreendem as metodologias ativas, enfatizando protagonismo discente, autonomia e interação no processo de aprendizagem:

“Atitude” (P1).

“Compromisso de estudo diário” (P2).

“São métodos de ensino e aprendizagem que colocam o aluno como o principal agente do processo de busca pelo conhecimento, ele é orientado sobre o que estudar, mas é o responsável por buscar as fontes, criticá-las, traçar paralelos e perceber incongruências entre elas. Nesse cenário, o professor é mais um orientador do que um detentor do conhecimento” (P4).

“As metodologias ativas são voltadas para um ensino dinâmico, em que o professor leva a interação entre aluno e conteúdo de forma estratégica, seja ela por meio tecnológico ou com métodos diferenciados, envolvendo o educando no ensino-aprendizagem” (P6).

“Método de ensino que estimula o aluno a aprender de forma autônoma e participativa através de problemas. O aluno buscando seu próprio conhecimento” (P8).

“Interação professor e aluno” (P51).

Observa-se que a maioria dos docentes apresentou conceituações alinhadas à literatura contemporânea, compreendendo as metodologias ativas como estratégias que deslocam o foco do ensino do professor para o estudante, promovendo autonomia, protagonismo e participação ativa. Contudo, ainda que de forma minoritária, algumas definições mostraram-se superficiais ou incompletas, evidenciando lacunas conceituais persistentes.

Essas lacunas podem estar relacionadas à formação inicial predominantemente tradicional, à limitada abordagem de práticas pedagógicas contemporâneas e a fragilidades nos processos de formação continuada. Tais fatores repercutem diretamente na compreensão e na aplicação sistematizada das metodologias ativas no contexto do ensino superior em saúde.

Apesar disso, as metodologias ativas têm se consolidado como práticas pedagógicas relevantes frente às demandas formativas atuais. Conforme Moran (2018), essas metodologias favorecem o aprofundamento do saber, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a aprendizagem significativa. Mendes *et al.* (2023) reforçam que a centralidade do estudante no processo educativo amplia sua autonomia e corresponsabilidade pela própria formação.

No que se refere aos métodos mais utilizados, observou-se predominância daqueles amplamente difundidos na literatura, como sala de aula invertida, TBL, PBL, estudo de caso, rotação por estações, gamificação e teoria da problematização. Tal diversidade é compatível com o projeto pedagógico da instituição investigada, que adota as metodologias ativas como eixo estruturante da formação médica.

Esses achados convergem com estudos de Santos e Castaman (2023) e Nascimento, Mesquita e Viana (2021), que identificaram a recorrência desses métodos em diferentes níveis de ensino. No contexto específico da graduação em Medicina, estratégias como PBL e TBL contribuem para o desenvolvimento de competências preconizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, como raciocínio crítico, trabalho em equipe, autonomia e protagonismo discente (Farias; Martin; Cristo, 2015; Oliveira *et al.*, 2018).

A sala de aula invertida destaca-se por reorganizar o tempo pedagógico, permitindo que o estudante tenha contato prévio com os conteúdos e utilize o espaço presencial para atividades práticas e colaborativas, com o professor atuando como mediador da aprendizagem (Andrés *et al.*, 2018; Tang *et al.*, 2017; Bonnes *et al.*, 2017).

Outros formatos, como estudo de caso, rotação por estações e gamificação, também foram associados a benefícios pedagógicos, incluindo estímulo à iniciação científica, desenvolvimento da autonomia e do senso crítico, além da criação de ambientes mais dinâmicos e participativos (Silva; Dias; Amorim, 2018; Moreira; Ribeiro, 2016).

Por fim, ressalta-se a relevância da teoria da problematização no ensino em saúde, especialmente por favorecer a aproximação do estudante com a realidade social e profissional. Estudo com discentes de Medicina da PUC-Goiás evidenciou que essa metodologia contribuiu para o desenvolvimento da proatividade, do respeito à diversidade de opiniões e da compreensão crítica da realidade comunitária (Santiago; Moraes; Almeida, 2020).

3.2.2. Categoria 2 – Dificuldades docentes com metodologias ativas e melhorias institucionais que auxiliariam a prática docente

Esta categoria reúne os principais desafios enfrentados pelos docentes na implementação das metodologias ativas e as sugestões de melhorias institucionais que poderiam favorecer sua prática pedagógica. As palavras com maior significância estatística associadas a esta categoria foram: estar, metodologia, levar, falta, dificuldade e instituição, indicando uma forte articulação entre os entraves vivenciados no cotidiano docente e o papel do contexto institucional nesse processo.

Entre os desafios apontados, destacaram-se a falta de familiaridade com as metodologias ativas, o desinteresse e a baixa adesão discente, a escassez de tempo para planejamento e a percepção de falta de aptidão para sua aplicação. Embora reconhecidas como estratégias inovadoras, tais metodologias ainda enfrentam entraves relacionados à resistência a novas práticas, ao manejo da sala de aula e à adaptação a modelos avaliativos diferenciados (Morán, 2015).

Esses achados corroboram os dados quantitativos do estudo, nos quais determinadas metodologias, como o PBL e o TBL, foram apontadas como mais desafiadoras pelos docentes, evidenciando a complexidade de sua aplicação no contexto educacional.

A formação historicamente pautada em modelos tradicionais foi identificada como fator central para as dificuldades docentes na transição para abordagens centradas no estudante, conforme preconizam as DCN's. Essa realidade é expressa nas falas a seguir:

“Falta de conhecimento de outras formas além do PBL” (P2).

“[...] A falta de conhecimento e prática por parte dos docentes e coordenação pode ser uma das principais dificuldade” (P13).

“Como não estudei por esse método, ainda tenho algumas dificuldades na aplicação à turma” (P49).

Esses relatos evidenciam que as dificuldades extrapolam o domínio técnico das metodologias, envolvendo aspectos relacionados à identidade docente e à ausência de formação pedagógica sistematizada. Conforme Behrens (2011), docentes do ensino superior, majoritariamente bacharéis, apresentam sólida formação técnica, porém limitada preparação pedagógica, o que impacta diretamente sua atuação.

Outro desafio recorrente refere-se à resistência e à baixa adesão dos estudantes às propostas de aprendizagem ativa, uma vez que essas metodologias exigem maior engajamento e esforço cognitivo. Tal percepção também foi evidenciada pelos participantes:

“Engajar os alunos a participar de forma empolgante” (P16).

“Adesão e responsabilidade dos alunos quanto ao seu papel” (P35).

“Conscientização dos alunos em aceitar a metodologia” (P39).

Entretanto, a literatura ressalta que a responsabilização exclusiva dos discentes constitui uma análise reducionista, sendo fundamental uma relação pedagógica dialógica, flexível e mediada por estratégias que considerem conhecimentos prévios, diversidade de contextos e centralidade da prática (Xavier *et al.*, 2014).

A escassez de tempo para planejamento também foi apontada como obstáculo significativo, achado recorrente em estudos com docentes do ensino superior em saúde (Biffi *et al.*, 2020). A limitação de tempo, frequentemente relatada pelos docentes, pode representar uma barreira à implementação, uma vez que sua aplicação demanda preparo prévio, organização e dedicação contínua dos professores (Chiudini; Batista, 2025). Tal constatação encontra respaldo nos depoimentos abaixo:

“Falta de tempo” (P14).

“O tempo de preparo da atividade é muito maior que na metodologia tradicional” (P31).

“O preparo e planejamento para aulas com metodologias ativas demandam mais tempo” (P32).

Segundo Almeida e Batista (2011), fatores como desvalorização docente, múltiplos vínculos profissionais e ausência de dedicação exclusiva comprometem o tempo disponível para planejamento pedagógico e desenvolvimento profissional.

A menção à falta de aptidão remete à necessidade de formações contínuas e estruturadas, entendidas como política institucional permanente. Embora a instituição pesquisada disponha de um setor de apoio didático-pedagógico, os docentes apontaram a necessidade de fortalecer ações formativas específicas:

“Precisa qualificar mais os docentes” (P7).

“Oficinas específicas” (P11).

“Melhor capacitação do corpo docente” (P18).

“Treinamentos constantes” (P20).

Essas falas revelam um paradoxo institucional, uma vez que, apesar da existência de programas de desenvolvimento docente, a adesão ainda representa desafio, influenciada por sobrecarga de trabalho e pela percepção da formação continuada como opcional.

O feedback também emergiu como aspecto institucional a ser aprimorado:

“Acredito que o sistema de feedback é ineficiente” (P17).

O feedback constitui ferramenta estratégica para o desenvolvimento profissional e para o aprimoramento da qualidade pedagógica, ao favorecer reflexão crítica, ajustes de conduta e redefinição de objetivos institucionais (Santos, 2018; Fonseca, 2015; Souza; Tadeucci, 2011).

Por fim, parte dos docentes declarou não identificar insatisfações institucionais, evidenciando a heterogeneidade das percepções:

“Ao meu ver está muito bom” (P6).

“Só não aprende quem não quer” (P19).

“A instituição aplica bem essa temática” (P45).

Esses achados indicam que a adoção das metodologias ativas envolve desafios multifatoriais, exigindo suporte institucional consistente, formação continuada, valorização docente e o engajamento crítico dos professores na ressignificação de suas práticas pedagógicas, por meio de estratégias sensíveis às diferentes experiências e contextos do ensino superior em saúde.

3.2.3. Categoria 3 – Metodologias ativas e o desenvolvimento de competências

Esta categoria permitiu identificar se, na percepção dos docentes, as metodologias ativas de ensino-aprendizagem contribuem para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, compreendidos como pilares constitutivos da competência profissional. Os termos mais representativos associados a essa categoria foram: habilidade, prático, competência, novo, descobrir, desenvolver e envolver, evidenciando a centralidade do fazer pedagógico ativo na construção de perfis profissionais mais completos.

De modo geral, os docentes reconheceram que as abordagens pedagógicas ativas possibilitam ao estudante vivenciar situações reais ou simuladas, favorecendo o desenvolvimento antecipado de habilidades técnicas e competências cognitivas, sociais e atitudinais, tornando o envolvimento com práticas assistenciais mais seguro e qualificado (Kaneko; Lopes, 2019). Essa percepção pode ser observada nas falas a seguir:

“Sim, as metodologias ativas podem ajudar os alunos a alcançarem habilidades e competências de diversas maneiras. Ao contrário do ensino tradicional, em que os alunos são meros receptores de conhecimento, nas metodologias ativas os alunos são incentivados a buscar conhecimento por conta própria, a trabalhar em equipe e a aplicar o que aprenderam em situações reais” (P13).

“Acredito. As diferentes formas nas quais o conhecimento é apresentado e depois ‘cobrado’ permitem a descoberta das habilidades naturais dos alunos e também o desenvolvimento de novas competências” (P31).

“Sim, durante o processo de ensino-aprendizagem o aluno busca informações sobre algo e pode realizar aplicação na prática ou durante a realização da atividade proposta” (P37).

Esses discursos reforçam que as metodologias ativas reposicionam o estudante no centro do processo formativo, promovendo uma aprendizagem que ultrapassa a aquisição de conteúdos e favorece o desenvolvimento de sujeitos críticos, autônomos e socialmente responsáveis. Ao envolver os estudantes em atividades práticas, resolução de problemas, discussões em grupo e projetos desafiadores, tais metodologias estimulam o pensamento crítico, a tomada de decisão, a colaboração e a autorregulação da aprendizagem.

Essa perspectiva é corroborada por Romão, Bestetti e Couto (2020), ao evidenciarem que o PBL contribui para o desenvolvimento de autoconfiança, resolução de problemas e competências interpessoais em estudantes de Medicina. De modo convergente, revisão integrativa realizada por Santos *et al.* (2019) apontou benefícios do PBL e da Teoria da Problematização, incluindo melhorias no pensamento crítico, independência, trabalho em equipe e resolução de problemas.

Outros estudos reforçam esse potencial formativo ao evidenciarem avanços no raciocínio clínico (Avelino *et al.*, 2017), nas competências comunicacionais (Oliveira *et al.*, 2018), na reafirmação de valores morais e éticos (Enderle *et al.*, 2018) e no aumento da sensibilidade para a prática assistencial (Silva *et al.*, 2018), competências alinhadas ao perfil do egresso dos cursos da área da saúde, conforme as DCN's.

No que se refere à simulação realística, destacam-se ganhos na capacidade crítica e analítica para tomada de decisões éticas, humanizadas e qualificadas (Rosa *et al.*, 2020), bem como melhorias na escuta ativa, empatia, comunicação não verbal (Bellaguarda *et al.*, 2020) e autonomia discente (Teles *et al.*, 2020). O TBL também se mostrou uma estratégia potente, especialmente quando associado a recursos digitais, contribuindo para o dinamismo das aulas e o desenvolvimento de competências comunicacionais e decisórias (Oliveira *et al.*, 2019).

Apesar dos benefícios amplamente reconhecidos, os docentes ressaltaram que a efetividade das metodologias ativas depende da compreensão de seus pressupostos pedagógicos e de sua aplicação adequada:

“Sim, porém os docentes precisam entender melhor e aplicar com mais eficácia as metodologias ativas nas aulas” (P11).

Além disso, um participante destacou a necessidade de articulação com estratégias tradicionais:

“Nem sempre, às vezes é necessário aula expositiva” (P1).

Essa percepção é corroborada por Oliveira, Oliveira e Fernandes (2020), ao afirmarem que o modelo tradicional não deve ser eliminado, mas integrado de forma estratégica a outras abordagens, compondo um repertório metodológico coerente com os objetivos formativos.

Por fim, os docentes ressaltaram que o desenvolvimento de competências por meio das metodologias ativas também depende do engajamento discente e da relação professor-aluno:

“Acredito que sim. Porém ainda é difícil colocar na cabeça deles essa responsabilidade” (P35).

Assim, a formação por competências mediada por metodologias ativas requer a articulação entre preparo docente, ambientes de aprendizagem adequados, engajamento discente e coerência pedagógica. Quando esses elementos se alinham, as metodologias ativas demonstram elevada capacidade de qualificar o processo de ensino-aprendizagem na formação em saúde.

3.2.4. Categoria 4 – Benefícios das metodologias ativas para docentes e discentes

Esta categoria permitiu identificar se, na percepção dos docentes, as metodologias ativas de ensino-aprendizagem promovem benefícios tanto para o professor quanto para o estudante. As palavras de maior significância associadas a essa categoria incluíram, na classe 03: habilidade, prático, competência, novo, descobrir e desenvolver; e, na classe 06: crítico, responsabilidade, reflexivo, autonomia e pensamento, o que evidencia uma convergência entre os impactos formativos dessas metodologias sobre diferentes sujeitos do processo educacional.

Sob a perspectiva docente, as metodologias ativas foram compreendidas como estratégias que favorecem a ressignificação da prática pedagógica, deslocando o professor de uma atuação predominantemente transmissiva para uma postura mediadora e facilitadora do aprendizado. Essa mudança repercute na ampliação da interação em sala de aula, na redução de hierarquias rígidas e no maior engajamento discente, conforme ilustram as falas a seguir:

“Construção de conhecimento, como um processo de aprender e aprender. Dando autonomia para o aluno na busca desse saber” (P3).

“Reduz a sensação de hierarquia em sala de aula, onde a professora consegue interagir e os alunos também sem medos de ‘erros’ ou punições” (P28).

“Não precisamos ser o detentor do saber, muitas vezes a aula é parecida com um monólogo” (P44).

“Aumenta o engajamento dos alunos em sala de aula e percebe-se uma maior absorção de conteúdo” (P48).

Os resultados encontrados são consistentes com evidências da literatura que apontam que as metodologias ativas favorecem a colaboração, ampliam a comunicação entre docentes e discentes e tornam o processo de ensino-aprendizagem mais participativo (Biffi et al., 2020; Mota; Rosa, 2018). Complementarmente, docentes percebem essas metodologias com maior destaque em relação aos modelos tradicionais por possibilitarem maior interação, engajamento dos estudantes, articulação entre teoria e prática e experiências educacionais mais inovadoras e

desafiadoras (Barroncas, 2024). Dessa forma, tais estratégias contribuem para uma aprendizagem mais significativa e centrada no estudante.

Além disso, a adoção de currículos mais flexíveis e orientados por competências amplia a autonomia e a responsabilidade docente no planejamento, na avaliação e na escolha crítica de estratégias didáticas, configurando-se como um benefício adicional à prática pedagógica (Veiga, 2004). À medida que os docentes se apropriam dessas metodologias, tende a ocorrer ainda a redução da carga subjetiva associada ao planejamento das aulas, após a fase inicial de adaptação (Rivkin; Gim, 2013).

No que se refere aos discentes, os participantes reconheceram benefícios expressivos das metodologias ativas, especialmente relacionados à autonomia, ao pensamento crítico, à comunicação, ao raciocínio clínico, à liderança e à responsabilização pelo próprio aprendizado, conforme evidenciado nas falas a seguir:

“Atitude, busca do conhecimento, independência” (P1).

“Como egressa de metodologia ativa, percebo que meu conhecimento é mais sólido... o aluno não fica dependente da academia pra ter acesso ao conhecimento” (P4).

“Tomada de decisão, raciocínio clínico, comunicação” (P10).

“Maior engajamento; aprendizagem significativa; desenvolvimento de habilidades e competências; autonomia e responsabilidade” (P13).

“Aprende a tomar decisões, adquire a capacidade de passar informação de forma mais clara e objetiva” (P15).

Esses resultados reforçam evidências da literatura que apontam as metodologias ativas como promotoras de aprendizagem significativa, protagonismo discente e desenvolvimento de competências essenciais para a formação em saúde, favorecendo uma formação mais crítica, reflexiva e alinhada às demandas contemporâneas do ensino superior (Agra *et al.*, 2019; Santos *et al.*, 2023; Lopes *et al.*, 2020).

Dessa forma, as metodologias ativas configuram-se como um avanço significativo no campo educacional, beneficiando simultaneamente docentes e discentes. Para os estudantes, promovem aprendizagem profunda, desenvolvimento de competências essenciais e maior capacidade de atuação em contextos reais e complexos. Para os professores, possibilitam acompanhamento mais qualificado do progresso discente, favorecendo intervenções pedagógicas mais eficazes e personalizadas. Em um cenário educacional marcado por demandas crescentes de adaptabilidade e complexidade, as metodologias ativas mostram-se fundamentais para a qualificação do ensino superior em saúde.

4. Considerações Finais

O presente estudo permitiu analisar, a partir de um diagnóstico situacional, a percepção de docentes do ensino médico acerca das metodologias ativas e sua relação com o desenvolvimento de competências no contexto do ensino superior em saúde. Os resultados evidenciam que, embora tais metodologias estejam formalmente incorporadas ao projeto pedagógico institucional e sejam reconhecidas como necessárias à formação contemporânea, sua implementação ainda se encontra atravessada por limites conceituais, pedagógicos e organizacionais.

Constatou-se que parte significativa dos docentes utiliza metodologias ativas em sua prática, porém nem sempre de forma plenamente fundamentada, o que aponta para lacunas na formação pedagógica e para a necessidade de políticas institucionais mais estruturadas de desenvolvimento docente. As dificuldades relacionadas à falta de familiaridade metodológica, à gestão do tempo, ao engajamento discente e ao suporte institucional reforçam que a adoção dessas abordagens demanda não apenas mudanças didáticas, mas também reconfigurações na cultura organizacional das instituições de ensino superior.

Por outro lado, os achados também evidenciam potencialidades relevantes, especialmente no que se refere à contribuição das metodologias ativas para o desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e profissionais, bem como para a ressignificação do papel docente e discente no processo formativo. Tais aspectos confirmam a pertinência dessas estratégias pedagógicas para a consolidação de um ensino orientado por competências, em consonância com as DCN's e com as demandas contemporâneas da formação em saúde.

Como contribuição, este estudo oferece subsídios empíricos para o planejamento de ações institucionais voltadas à qualificação pedagógica, à avaliação dos processos formativos e ao fortalecimento de políticas de formação continuada, especialmente em cursos que adotam metodologias ativas como eixo estruturante.

Por fim, ressalta-se a necessidade de novas investigações que aprofundem a análise das relações entre formação docente, condições institucionais e efetividade das metodologias ativas, ampliando o debate sobre a qualidade do ensino superior em saúde e contribuindo para a consolidação de práticas pedagógicas mais consistentes, reflexivas e socialmente comprometidas.

Referências

AGRA, G. *et al.* Análise do conceito de aprendizagem significativa à luz da Teoria de Ausubel. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 72, n. 1, p. 258–265, 2019.

ALMEIDA, M.T.C; BATISTA, N.A. Ser docente em métodos ativos de ensino-aprendizagem na formação do médico. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 4, pág. 468–476, fora. 2011.

ANDRES, A. O. R. *et al.* Impacto académico de una estrategia de salón invertido en Anatomía. **Educ Med Super**, Ciudad de la Habana, v. 32, n. 3, p. 61-67, sept. 2018.

AVELINO, C. C. V. *et al.* Avaliação do ensino-aprendizagem sobre a CIPE® utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 70, n. 3, p. 602-609, 2017.

BACICH, L.; MORAN, J. (org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.

BARRONCAS, Priscila de Souza Rosa. Metodologias ativas e suas aplicações no ensino de biologia. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 9, p. 16-33, 2024.

BEHRENS, M. A. Docência universitária: formação ou improvisação?. **Educação (UFSM)**, Santa Maria, v. 36, n. 3, p. 441-453, 26 out. 2011.

BELLAGUARDA, M. L. R *et al.* Simulação realística como ferramenta de ensino na comunicação de situação crítica em cuidados paliativos. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 3, 2020.

BEN, A.J. *et al.* Rumo à educação baseada em competências: construindo a matriz do internato em Medicina de Família e Comunidade. **Rev Bras Med Fam Comunidade**. 2017;12(39):1-16.

BIESEK, L. L; FONSÊCA, G.S. Características do background acadêmico dos professores de medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. *In: Anais do SEPE - Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFFS, IX, 2019, Chapecó. Anais [...]* Chapecó: Comissão Editorial do XII SEPE, 2029.

BIFFI, M. *et al.* Active Learning Methodologies: Challenges for Professors of Two Medical Schools in Rio Grande do Sul, Brazil. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 44, n. 4, p. e145, 2020.

BONNES, S. L. *et al.* Flipping the Quality Improvement Classroom in Residency Education. **Academic Medicine**, v. 92, n. 1, p. 101–107, jan. 2017.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 466**. Brasília, 2012.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura, Conselho Nacional de Educação (CNE). Resolução n. 3, de 20 de junho de 2014. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, 2014.

CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. IRAMUTEQ: um *software* gratuito para análise de dados textuais. **Temas psicol.**, Ribeirão Preto, v. 21, n. 2, p. 513-518, dez. 2013.

CHIUDINI, Claudia Maria Dalpiaz; BATISTA, Keila Zaniboni Siqueira. Metodologia da problematização na formação docente: perspectivas de uma professora-observadora. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 12, p. 116-129, 2025.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **Handbook of qualitative research**. Thousand Oaks: Sage Publications; 1994

ENDERLE, C. F. *et al.* Estratégias docentes: promovendo o desenvolvimento da competência moral em estudantes. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 71, n. supl. 4, p. 1.650-1.656, 2018.

FARIAS, P. A. M. DE .; MARTIN, A. L. DE A. R.; CRISTO, C. S.. Aprendizagem Ativa na Educação em Saúde: Percurso Histórico e Aplicações. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 39, n. 1, p. 143–150, jan. 2015.

FINI, M. I. Inovações no ensino Superior metodologias inovadoras de aprendizagem e suas relações com o mundo do trabalho: desafios para a transformação de uma cultura. **Revista Sustinere**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 176–183, jan-abr 2018.

FONSECA, J. *et al.* Feedback na prática letiva: uma oficina de formação de professores. **Revista Portuguesa de Educação**, 28(1), pp. 171-199. 2015.

FONTANELLA, B. J. B; RICAS, J.; TURATO, E. R. Amostragem por saturação em pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 17-27, jan, 2008.

GARCIA, M. B. O.; PLANTIER, A. P.; COSTA, I. V. Percepção do docente e discente sobre o uso de metodologias ativas de aprendizagem no ensino médico na Universidade São Francisco. *In*: GARCIA, Maria Betânia de Oliveira. **Ações de Saúde e Geração de Conhecimento nas Ciências Médicas 2**. Ponta Grossa-PR: Atena, 2020 (199-210).

GLEASON, B. L. *et al.* An Active-Learning Strategies Primer for Achieving Ability-Based Educational Outcomes. **American Journal of Pharmaceutical Education**, v. 75, n. 9, 10 nov. 2011.

GUARALDO, T. S. B; BRITO, S. A transformação histórica das metodologias ativas: notas para um debate.aprendizagem ativa: contextos e experiências em comunicação. *In*: Santos, C. M. R. G; Ferrari, M. A. Aprendizagem ativa: contextos e experiências em comunicação. Bauru: Unesp, 15-27, 2017).

JEREZ, O. *et al.* **Innovando en educación superior: experiencias clave en Latinoamérica y el Caribe 2016-2017**. Santiago: Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile; 2017.

KANEKO, R. M. U.; LOPES, MARIA H. B. M. Cenário em simulação realística em saúde: o que é relevante para a sua elaboração? **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 53, p. 1-8, 2019.

LOPES, J. M. *et al.* Self-Efficacy of Medical Students in Two Schools with Different Education Methodologies (Problem-Basead Learning versus Traditional). **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 44, n. 2, p. e047, 2020.

MACHADO, M.M.B.C *et al.* Reflexões e significados sobre competências docentes no ensino médico. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, Campinas; Sorocaba, 22(1):85-104, 2017.

MENDES, I. *et al.* Metodologias ativas: a importância da inserção de novas práticas pedagógicas no processo de ensino aprendizagem nos anos iniciais. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 270–291, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i1.8166.

MESQUITA, S.K.; MENESES, R.M.V.; RAMOS, D.K.R. Metodologias ativas de ensino/aprendizagem: dificuldades de docentes de um curso de enfermagem. **Trab. Educ. Saúde**, Rio de Janeiro, v. 14 n. 2, p. 473-486, maio/ago. 2016.

MOIA, L.J.M.P. *et al.* Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: perfil e capacitação pedagógica do docente do curso de medicina. **Interdisciplinary Journal of Health Education**. 2017 Jan-Jul;2(1):1-9. <https://doi.org/10.4322/ijhe.2016.012>.

MORAN, J. M. Mudando a educação com metodologias ativas. *In*: SOUZA, C. A. de; MORALES, O. E. T. (Orgs.). **Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens**. Coleção Mídias Contemporâneas, vol. II. Ponta Grossa: PROEX/UEPG, 2015.

MORAN, José. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, p. 02-25, 2018.

MOREIRA, J.R.; RIBEIRO, J.B.P. Prática pedagógica baseada em metodologia ativa: aprendizagem sob a perspectiva do letramento informacional para o ensino na educação profissional. **Periódico Científico Outras Palavras**, volume 12, número 2, ano 2016.

MOTA, A. R.; WERNER DA ROSA, C. T. Ensaio sobre metodologias ativas: reflexões e propostas. **Revista Espaço Pedagógico**, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 261-276, 2018. DOI: 10.5335/rep.v25i2.8161.

NASCIMENTO, A. F. do; MESQUITA, A. F. S.; VIANA, L. A. F. de C. Perception of active methodologies by teachers working in the State of Minas Gerais, Brazil. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 12, p. e54101220202, 2021.

OLIVEIRA, B. L. C. A. DE. *et al.* Team-Based Learning como Forma de Aprendizagem Colaborativa e Sala de Aula Invertida com Centralidade nos Estudantes no Processo Ensino-Aprendizagem. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 42, n. 4, p. 86–95, out. 2018.

OLIVEIRA, B. L. C. A. de *et al.* Evolução, distribuição e expansão dos cursos de medicina. **Trab. Educ. Saúde**, Rio de Janeiro, 2019; 17(1).

OLIVEIRA, F. R. DE; OLIVEIRA, D. H. I. DE; FERNANDES, A. H. Metodologias ativas: repensando a prática docente no contexto educacional do século XXI. **Revista Aproximação**, v. 2, n. 02, 2 mar. 2020.

PARANHOS, V. D.; MENDES, M. M. R. Competency-based curriculum and active methodology: perceptions of nursing students. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 18, n. 1, p. 109–115, jan. 2010.

RIVKIN, A.; GIM, S. Student preferences regarding teaching methods in a drug-induced diseases and clinical toxicology course. **American journal of pharmaceutical education**, Arlington, v. 77, n. 6, p. 123, 2013.

ROMÃO, G.S.; BESTETTI, RB; COUTO, L.B. O Uso do PBL Clínico na Atenção Básica nas Escolas de Graduação em Medicina. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 4, pág. e143, 2020.

ROSA, M. E. C *et al.* Aspectos positivos e negativos da simulação clínica no ensino de enfermagem. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 3, 2020.

- SANTANA, K. R.; CESARIO, R. R. Caracterização e concepções de ensino-aprendizagem do corpo docente de um curso de medicina em desenvolvimento. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 10, p. e4728, 10 out. 2020.
- SANTIAGO, R. DE C.; MORAES, V. A. DE .; ALMEIDA, R. J. DE .. Percepção dos Estudantes de Medicina sobre o Uso da Metodologia da Problematização durante a Graduação. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 44, n. 4, p. e161, 2020.
- SANTOS, C. V. *et al.* **Projeto coluni do futuro - metodologias ativas como (possibilidade de) protagonismo discente**. Anais IX CONEDU... Campina Grande: Realize Editora, 2023.
- SANTOS, D. F. A.; CASTAMAN, A. S. Metodologias ativas: uma breve apresentação conceitual e de seus métodos. **Revista Linhas**, v.23, n.51, p.334-357, 2022.
- SANTOS, M. S. A. DOS. Avaliação de competências e feedback: um estudo acerca do processo de feedback numa instituição financeira. repositorio.enap.gov.br, 1 mar. 2018. .
- SANTOS, M. Z. *et al.* Graduação em enfermagem: ensino por aprendizagem baseada em problemas. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 72, n. 4, p. 1.071-1.077, 2019.
- SILVA, K. L. B. DA; DIAS, S. M. D. V. C.; AMORIM, R. F. B. DE. Case report and case series: is there room for them? **Geriatr., Gerontol. Aging (Online)**, p. 4–7, 2018.
- SILVA, S. O. *et al.* Consulta de enfermagem às pessoas com Diabetes Mellitus: experiência com metodologia ativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 71, n. 6, p. 3.103-3.008, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0611>.
- SOUZA, R.A.R.de.; TADEUCCI, M. de S.R. A importância do feedback pela percepção de líderes e liderados. Anais...*In: XI Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VII Encontro Latino Americano de Pós-Graduação* – Universidade do Vale do Paraíba. Paraíba – Brasil, 13 a 17 de novembro de 2011. p. 2551 – 2554.
- TANG F. *et al.* Comparison between flipped classroom and lecture-based classroom in ophthalmology clerkship. **Med Educ Online** ; v. 22(1), 2017.
- TELES, M. G. *et al.* Simulação clínica no ensino de Enfermagem pediátrica: percepção de estudantes. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, onv. 73, n. 2, p. 1-8, 2020.
- VALENTE, J. A. A sala de aula invertida e a possibilidade do ensino personalizado: uma experiência com a graduação em midialogia. *In: BACICH, Lilian de; MORAN, José. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso, 2018. p. 26-44.
- VEIGA, I.P.A **Educação Básica e Educação Superior**. Projeto políticopedagógico. Campinas, São Paulo: Papirus, 2004.
- WAGNER, K.J.P; FILHO, L.J.M. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: uso, dificuldades e capacitação entre docentes de curso de Medicina. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, 46 (1): e028, 2022.
- XAVIER, L. N. *et al.* Analisando as metodologias ativas na formação dos profissionais de saúde: uma revisão integrativa. **SANARE - Revista de Políticas Públicas**, [S. l.], v. 13, n. 1, 2014.